

ДОМИНАНТЫ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Сборник материалов II Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием

Казань, 18 октября 2024 года

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
ПОВОЛЖСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМИНАНТЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

Казань, 18 октября 2024 года

УДК 37.013.77

ББК 88.69

Д 66 Доминанты психолого-педагогического мастерства в сфере физической культуры и спорта: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Казань, 18 октября 2024 года. – Казань : ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», 2024. – 528 с.

В сборнике представлены материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Доминанты психолого-педагогического мастерства в сфере физической культуры и спорта», организованной кафедрой педагогики и психологии в сфере физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», прошедшей 18 октября 2024 года на базе Поволжского ГУФКСиТ, г. Казань.

Сборник предназначен для специалистов в области физической культуры и спорта, преподавателей высших и средних профессиональных образовательных организаций, учителей физической культуры, научных работников, студентов, тренеров, спортсменов, а также всех тех, кого интересуют вопросы формирования профессионально-педагогического мастерства компетентного специалиста, здорового образа жизни обучающихся, организации психолого-педагогического сопровождения этих процессов в современном вузе.

Материалы представлены в авторской редакции.

Составители: Зизикова С.И., Замчевская Е.С., Кузнецова Ю.Н., Пайгунова Ю.В., Трегубова Т.М., Шигапова Н.В.

Под общей редакцией Ректора ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», члена-корреспондента РАО, доктора экономических наук, наук, доц. Бурганова Р.Т.

УДК 37.013.77

ББК 88.69

© ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СПОРТСМЕНКИ В ФИНАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ СОРЕВНОВАНИЙ В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ

Бурнашев Р.А.

доктор философии по педагогическим наукам,
преподаватель кафедры теории и методике физической культуры
Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
Чирчик, Узбекистан

Аннотация. В этой работе рассматриваются особенности и преимущества визуализации для квалифицированной спортсменки, выступающей в финальных забегах соревнований по легкой атлетике в беге на 400 метров. Приведены результаты сравнительного анализа визуализации и результаты соревнований, где метод визуализации оправдывает ожидания и этот метод помогает спортсменке справиться с волнением и предстартовым состоянием. Результаты исследования могут быть полезны как для спортсменов в беге на 400 метров, так и для спортсменов занимающихся схожим по режиму мышечной работой.

Ключевые слова: визуализация, психотехнология, психорегуляция, бег на 400 метров.

VISUALIZATION OF THE QUALIFIED SPORTSWOMAN IN THE FINAL RUNNING OF COMPETITIONS IN RUN ON 400 METERS

Burnashev R.A.

Doctor of Pedagogical Sciences, University teacher
of the Department "Theory and methodic of physical culture"
Uzbek State University
of Physical Culture and Sport
Chirchiq, Uzbekistan

Abstract. In this paper features and advantages of visualization to the qualified sportswoman acting in final running of competitions in track and field athletics in run on 400 meters are considered. Results of comparative analysis of visualization and results of competitions where the method of visualization meets expectations are presented in the article, and this method helps the sportswoman to cope with nervousness and a prestarting state. The results of the research can be useful both to athletes in run on 400 meters, and to the athletes who are engaged in similar according to the mode muscular work.

Keywords: visualization, psychotechnology, psychoregulation, run on 400 meters.

Актуальность исследования. Бег на 400 метров относится к спринтерским дистанциям, требующим от спортсменок сочетания максимальной скорости, выносливости и правильной тактики ведения забега.

Психологическая подготовка играет ключевую роль в успехе спортсменки на этой дистанции, и одним из наиболее эффективных методов является визуализация соревновательного процесса. Визуализация — это психомоторная практика, которая помогает спортсменкам не только представить успешное выступление, но и подготовить организм к предстоящим физическим нагрузкам. Современные исследования в области спортивной психологии подчеркивают важность использования методов психорегуляции для улучшения спортивных результатов. Визуализация, как одна из ключевых психотехнологий, находит все большее применение в спортивной практике, особенно среди спортсменок высокого уровня. Учитывая сложность забега на 400 метров, где требуется распределить силы по дистанции, правильная подготовка через визуализацию может оказать существенное влияние на конечный результат.

Целью данного исследования является определение уровня значимости визуализации в подготовке квалифицированной спортсменки к финальному забегу на 400 метров.

Задачи исследования. Выявить умение определять отдельные отрезки по 100 метров пробегаемой цельной дистанции. Определить чувство скорости бега на отдельных отрезках дистанции.

Методы исследования. Для реализации поставленных задач и установленной цели педагогического исследования были применены следующие методы: анализ научно-методической литературы по выбранной теме исследования, инструментальный метод исследования с применением системы мониторинга сердечно-сосудистой системы организма «Polar h10» с программным обеспечением «Polar Beat» для отслеживания различных изменений и выявления реакций на так называемую идеомоторную нагрузку, секундомер фирмы «Flott». Для получения данных процесса визуализации финального забега соревнований в беге на 400 метров спортсменка три раза в неделю на протяжении двухнедельного соревновательного микроцикла проводила процесс визуализации утром натощак в спортивном зале, лежа на ровную поверхность с датчиком «Polar h10» на груди. Спортсменка использовала противошумные беруши для максимальной изоляции внешнего шума и маску для сна черного цвета надевала на глаза с целью полной изоляции от внешнего света. До замера состояние ЧСС доводилось до спокойного состояния со средним показателем $60,4 \pm 5,2$ уд/мин, затем со стартом идеомоторной тренировки включался секундомер, и спортсменка визуализировала стандартную разминку, проводящую на тренировках. После завершения определенного разминочного упражнения спортсменка подавала знак, поднимая указательный палец левой руки о завершении и переходе к следующему упражнению. В этот момент нагрудный датчик в режиме онлайн передавал через протокол «bluetooth» реакцию сердечно-сосудистой системы в виде количества ударов сердца в минуту на мобильное устройство, в котором установлена программа «Polar Beat». Затем спортсменка переходила к визуализации самого финала соревнований бега на 400 метров.

Результаты исследования. При проведении визуализации соревновательного процесса в беге на 400 метров у квалифицированной бегуни были получены следующие данные. Во время разминки спортсменка выполняла 8 разминочных упражнений включающие растяжку и специально беговые упражнения, где она по времени опережала стандартно выполняемую в тренировочном процессе разминку на $25,7 \pm 6,1$ секунду, и реакция сердца от состояния покоя со средним показателем $60,4 \pm 5,2$ уд/мин поднялась до $89,7 \pm 3,4$ уд/мин. В разминочном беге на дистанцию 2 км, наоборот, спортсменка отставала от времени, показываемой в тренировках на $65,1 \pm 14,9$ секунд, а средний показатель ЧСС вырос до $97,3 \pm 4,8$ уд/мин. В процессе визуализации финального забега в беге на 400 метров, спортсменка опережала первые 100 метров на $3,1 \pm 0,8$ секунд со средним показателем ЧСС $114,5 \pm 6,8$ уд/мин, вторые 100 метров она наоборот отставала на $1,9 \pm 0,6$ секунд со средним показателем ЧСС 118 уд/мин, третьи 100 метров спортсменка снова отставала на $1,6 \pm 0,4$ секунды со средним показателем ЧСС $124,1 \pm 3,2$ уд/мин и последние 100 метров в беге на 400 метров, визуально спортсменка со средним показателем ЧСС $128,9 \pm 5,4$ уд/мин, пробежала на $2,1 \pm 0,7$ секунд быстрее финишируемого времени на соревнованиях. Необходимо отметить, что спортсменка не укладывалась во времени при визуализации, а значит не имеет высокой способности чувствовать скорость бега по дистанции, а значит здесь актуален вопрос коррекции тренировочного процесса для совершенствования чувства дистанции и скорости бега.

Обсуждение результатов исследования. При применении такого рода метода подготовки особое внимание уделяется психологическим и физиологическим аспектам данного метода, а также его влиянию на эффективность выступления в условиях стресса и высокой соревновательной нагрузки [7]. Визуализация, или мысленная тренировка, представляет собой процесс создания ментальных образов спортивного действия без его фактического выполнения. Этот метод основан на нейрофизиологических процессах, при которых активизируются те же зоны мозга, что и при выполнении физического действия. Это позволяет улучшить моторные навыки, повысить уверенность в своих силах и снизить уровень тревожности перед соревнованиями [2].

Одним из ключевых преимуществ визуализации является возможность моделирования различных сценариев забега, включая потенциальные трудности, такие как усталость на последних метрах или давление со стороны соперниц. Регулярное использование визуализации позволяет спортсменке лучше контролировать эмоциональные реакции в стрессовых ситуациях [5]. Процесс визуализации для бегуний на 400 метров должен быть тщательно структурирован и персонализирован в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменки. Основные этапы включают:

1. создание детализированного образа забега. Визуализация должна включать каждый этап дистанции: от старта и первых шагов до распределения усилий на каждом из отрезков.

2. фокусировка на ключевых элементах техники. Спортсменка мысленно прорабатывает технику бега, включая правильное положение тела, работу рук и ног, а также поддержание ритма дыхания.

3. моделирование тактических решений. Визуализация позволяет проигрывать возможные сценарии забега, такие как выбор оптимальной скорости на разных отрезках дистанции, опережение соперниц и финишный рывок.

4. психологическая подготовка к стрессу.

Финальный забег – это всегда высокая нагрузка на психику, и важной частью визуализации является подготовка к неожиданным ситуациям, которые могут вызвать тревогу или потерю концентрации [1]. Для усиления эффекта визуализации рекомендуется использование всех пяти органов чувств. Спортсменка должна не только видеть себя на дистанции, но и слышать звук шагов, чувствовать свое дыхание и напряжение в мышцах. Этот метод помогает создать максимально реалистичное представление о забеге, что способствует улучшению контроля над эмоциями и движениями [4]. Эффективная визуализация помогает улучшить физическое состояние спортсменки за счет предварительного моделирования физических нагрузок. Мышцы начинают активироваться за счет ментальной стимуляции, а нервная система адаптируется к предстоящим стрессам. Исследования показали, что регулярная визуализация может улучшить координацию движений, что особенно важно в беге на 400 метров, где каждая ошибка в технике может стать решающей [3]. Кроме того, визуализация помогает справиться с тревожностью и стрессом, которые сопровождают квалифицированных спортсменок на соревнованиях высокого уровня. За счет многократного проигрывания забега в мыслях спортсменка становится увереннее в своих силах, а это способствует снижению уровня стресса на старте и улучшению концентрации во время самого забега.

Многочисленные исследования подтверждают, что использование визуализации может значительно улучшить результаты бегуний. Например, исследования, проведенные в области нейронаук, показывают, что мысленное представление движения активирует те же нервные пути, что и фактическое выполнение действия. Это помогает мозгу и телу подготовиться к предстоящей нагрузке, минимизируя вероятность ошибок во время забега [6]. Также исследования в области спортивной психологии подчеркивают, что спортсменки, использующие визуализацию как часть подготовки, демонстрируют более высокие результаты, чем те, кто ограничивается исключительно физической тренировкой. Это связано с тем, что визуализация позволяет им лучше адаптироваться к соревновательной среде, где важно не только физическое состояние, но и ментальная устойчивость.

Для создания программы визуализации важно учитывать индивидуальные особенности спортсменки, такие как ее сильные и слабые стороны, психологический профиль и цели на конкретном соревновании.

Выводы. Визуализация является показательным инструментом подготовки спортсменок к соревнованиям, особенно в беге на 400 метров, где успех зависит от сочетания физических и психологических факторов. Для квалифицированной спортсменки визуализация помогла оптимизировать технику, распределение

усилий и тактику забега, а также справляться с эмоциональным напряжением. Правильная интеграция этого метода в тренировочный процесс может значительно повысить результативность спортсменки в условиях соревнований высокого уровня.

Список литературы

1. Baum K. The Mental Age: Maximize Your Sports Potential with the Mind-Body Connection / K. Baum. New York: TarcherPerigee, 1999. – P.19-21.
2. Загrevский В.И., Загrevский О.И., Иванчиков Н.В. Визуализация техники спортивных упражнений в вычислительном эксперименте / В.И. Загrevский, О.И. Загrevский, Н.В. Иванчиков // Научнометодическое обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов вузов: материалы международной научно-практической конференции. – Минск: Белорусский государственный университет, 2018. – С. 518–522.
3. Кехо Дж. Подсознание может все / Дж. Кехо. – Минск: ООО «Попурри», 2014. – С.140-142.
4. Корюкалов Ю.И. Электроэнцефалографические особенности биоэлектрических процессов мозга при визуализации / Ю.И. Корюкалов // Человек. Спорт. Медицина. – Челябинск: ЮУрГУ, 2005. – С. 232–235.
5. Ларсен Э.Б. Без жалости к себе. Раздвинь границы своих возможностей / Э.Б. Ларсен. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С.21-30
6. Тихонова И.В., Пилук Н.Н., Жигайлова Л.В. Применение визуализации при формировании и выполнении командных действий (на примере групповой акробатики в парашютном спорте) / И.В. Тихонова, Н.Н. Пилук, Л.В. Жигайлова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация.– 2019. –Т. 4. – № 4. – С. 144–147.
7. Тихонова И.В., Иванов И.И., Омарова П.Г. Реализация принципа визуализации в процессе обучения / И.В. Тихонова, И.И. Иванов, П.Г. Омарова // Проблемы соврем. пед. образования. – 2018. – № 60 (1). – С. 307-309.

РЕЗОЛЮЦИЯ	3
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ.....	6
Бурганов Р.Т. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ВУЗА СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ)	7
Бегидова С.Н., Ахтаов Р.А. НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА	13
Боттинг М.Т. ОСОЗНАННОСТЬ КАК «ТРЕТЬЯ ВОЛНА» СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ.....	19
Лопухова О.Г. ЭКОПСИХОЛОГИЯ САМОСОЗНАНИЯ СПОРТСМЕНА В УСЛОВИЯХ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ	22
Юнацкевич П.И. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО УКРЕПЛЕНИЮ НРАВСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	29
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»	44
Бакашкина Н.Н., Леонова Е.Б., Кольцова И.В., Вальтер А.Я. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЕИП-ФКИС: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ	45
Бурганов Р.Т., Зизикова С.И. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	55
Герасимова Н.А., Утлякова О.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ.....	60

Гречанникова Н.В. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СТУДЕНЧЕСКОГО МЕДИАЦЕНТРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА	67
Гумеров Ф.Р. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ: ОПЫТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГУМЕРОВА ФАНИСА РАМИЛОВИЧА.....	74
Ермолаев А.Е., Зизикова С.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ СПОРТИВНО- ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ.....	77
Сабирова А.Г., Зизикова С.И. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРОСТКОВ	82
Мингазова З.И., Зизикова С.И. РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА И МЫШЛЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	87
СЕКЦИЯ 1 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	93
Абдуллина Л.К., Зизикова С.И. ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.....	94
Айнутдинова И.Н., Айнутдинова К.А. СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ В ПАРАДИГМЕ ОТКРЫТОЙ НАУКИ	99
Акопьян В.А. ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.....	103
Бакаев Э.М., Галеев Р.Р. К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ГОЛЬФА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН..	108
Бурнашев Р.А. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СПОРТСМЕНКИ В ФИНАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ СОРЕВНОВАНИЙ В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ	113